

Artigo de revista	Tipo
Guimarães, Fernando Vernalha (/busca/search?doutrinaAutor=Guimar%E3es%2C%20Fernando%20Vernalha)	Autor
Parceria público-privada	Título
2009, 2008	Data
341.353 (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito)	Classificação (CDDir)
<p>DIREITO PÚBLICO [341 (/busca/search?doutrinaClasse=341)]</p> <p>» DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3)]</p> <p>»» Atos administrativos [341.35 (/busca/search?doutrinaClasse=341.35)]</p> <p>»»» Concessão, permissão, autorização de serviço público [341.353 (/busca/search?doutrinaClasse=341.353)]</p>	

Publicação: Texto - Português

2008

Revista Zênite: IDAF informativo de direito administrativo e responsabilidade fiscal
 (/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:2003;000667501)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Descrição Física: 8 v.

Referência: v. 8, n. 88, p. 336–340, nov., 2008.

Disponibilidade:

Localização: SEN, STJ, TCD

2008

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos
 (/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 15, n. 176, p. 987–992, out., 2008.

Disponibilidade:

Localização: AGU, CLD, SEN, STJ, STM, TCD

2009

D- x

No Author, xx-xx-xxxx, "Parceria público-privada, Artigo de revista,"
 No Publication,
<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

Boletim de licitações e contratos: BLC**(/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:1988;000448409)**

Imprensa: São Paulo, NDJ, 1988.

Referência: v. 22, n. 12, p. 1127–1131, dez., 2009.

Disponibilidade:

Localização: CAM, CLD, SEN, STJ, STM, TCD

2009

Boletim de direito administrativo: BDA. --**(/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:1985;000433342)**

Imprensa: São Paulo, NDJ, 1985.

Referência: v. 25, n. 8, p. 887–891, ago., 2009.

Disponibilidade:

Localização: AGU, CAM, CLD, MJU, PGR, SEN, STF, STJ, STM, TCD, TJD

Normas Referenciadas

Lei nº 11.079, de 30 de Dezembro de 2004 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:2004-12-30;11079)

Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública.

2020-10-03T05:18:57.000Z [8891753]

D- x

No Author, xx-xx-xxxx, "Parceria público-privada, Artigo de revista," No Publication, <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>